

**ТЕХНИК ТАРАҚҚИЁТ ВА ТЕХНИК ВА ДИДАКТИК ВОСИТАЛАРНИНГ
ТАЪЛИМГА КИРИБ КЕЛИШИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598216>

Кучкарова Мохира Абдурахимовна

Анджон вилояти Олтинкул туманки

12-умумтаълим мактаби инглиз-тили

Ўқитувчиси.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда чет тилини билиш ва компьютер саводхонлиги ҳаммининг диққат этиборида. Зеро Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Таълим тўғрисидаги қонуни”, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сон “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонлари асосида мамлакатимизда таълимни ривожлантириш стратегиясини белгилаб берди ва бу соҳадаги вазифалар мувофаққият билан амалга оширилмоқда. Ушбу дастур фуқароларга таълим тарбия бериш, касб ҳунар ўрганишнинг ҳуқуқий асосларини белгилайди ҳамда билим олиш учун конституциявий ҳуқуқини таъминлашга қаратилган. Ўтган даврда кадрлар тайёрлаш тизимини ташкил этиш ва бошқаришнинг тузилмавий функционал ислоҳоти амалга оширилди. Малакали кадрлар тайёрлашнинг муҳим омилларидан бири таълим сифати ва самарадорлигини оширишдир. Таълим сифати ва самарадорлигини юксалтиришда ўқитишнинг замонавий усуллари, шакл ва воситалари, ўйин технологиялари, муаммоли ўқитиш, хусусан, мустақил таълимнинг усуллари муҳим ўрин тутди. Бу эса, олий таълим муассасаларида бўлажак мутахассисларни тайёрлаш жараёни учун мустақил таълим мазмунини ишлаб чиқиш усуллари такомиллаштириш борасида илмий ҳамда педагогик изланишлар олиб боришни талаб этади.

Ҳозирги даврда тил ўрганувчиларнинг нутқий кўникмаларини ривожлантиришда Умумевропа тил кўникмаси қолипи (Common European Framework of Reference) тизими малака талаблари даражасига кўтаришда техник воситаларидан фойдаланиб ўқитишни ташкил қилишга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Чет тилларини, хусусан, инглиз тилини техник ва дидактик воситалар ёрдамида ўқитиш орқали таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва дарсликларни замон талабларига мувофиқлаштириш имкони туғилмоқда.

Жамият тараққиёти ва инсонларнинг онгли ҳаракати, ўзаро муносабатда тил, нутқ ва ёзув муҳим восита сифатида алоҳида ўрин эгаллайди. Ушбу уч белги ўзаро бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ҳолда тараққий этган. Қадимги

даврларда инсонлар учун узоқ масофаларга ўз фикрларини етказиш ёки ўзга ерларда яшаётган қардошлари билан алоқа боғлаш каби турли ҳолатларда, хусусан, илк шаклланаётган давлатлар ўртасида савдо-сотиқ соҳасининг юзага келиши жараёнидаги ўзаро муносабатларда ёзувга эҳтиёж туғилган. Натижада улар, аввал, нарсабуюмлардан фойдаланганлар. Чунончи, ип ва матоларни рангли бўёқларга бўяганлар, ҳар хил ипларни катта-кичик тугунларга тугиш орқали маълум бир фикрни ифодалаганлар, турли рангдаги буюмлардан, ёғоч таёқлардан, шакл-расмлардан ёзув сифатида фойдаланганлар. Ёзувнинг пайдо бўлиши ҳақида тарихий манбаларда турли хил фикрлар мавжуд. Бу фикрлар бир-бирига тўлиқ мос келмаса-да, баъзилари ўхшашдир, улар бир-бирини тўлдиради. Бу масалада кўпгина илмий манбаларда махсус фикрлар баён этилган. Улар турли шаклда баён этилган бўлса-да, мазмунан муштаракдир.

Манбаларда тарихий нуқтаи назардан бир-бирини алмаштириб келган ёзувлар уч турга бўлинади: - пиктография - идеография – фонография.

Маълумки, япон тилида қўлланилган алифбо ҳарфлари (иероглиф) идеографик ёзув шаклидadir. Идеографик ёзув эса юқорида қайд этилганидек, ҳозирги фонографик ёзувларга қараганда узоқ тарихга эга. Масалан, дастлабки ёзувнинг пайдо бўлиши пиктография (расм) билан боғланади. Шунинг учун у пиктографик (расм) ёзув деб юритилади. Пиктография атамаси лотин-юнонча бўлиб, ўзбекча “чизилган” (расмли) ва “ёзаман” деган маъноларни англатади. Мазкур ёзув расм (сурат)лар орқали ифодаланган бўлиб, бу суратларни пиктограммалар деб атаганлар. Ҳар бир пиктограмма маълум бир фикр ифодасини англатади. Пиктографик ёзувдан сўнг идеографик ёзув вужудга келган. Мазкур атама ҳам аслида юнонча: “тушунча” ва “ёзаман” деган маъноларни ифодалайди. Унинг бошқа бир номи логографик ёзувдир. Бу ёзувда қўлланган белгилар идеограммалар ёки унинг иккинчи номига мослаб логограммалар деб юритилган. Ҳар бир белги маълум бир сўз тушунчасини ифодалаган.

Логографик ёзув асосида иероглифик ёзув пайдо бўлган. Бу ёзувнинг номи юнонча “муқаддас ёзув” маъносини билдиради. Мазкур ёзув қадимги Хитой ва Арабистон мамлакатларида кенг тарқалган. Бу ёзув асосида секин-аста алифбо ва ундаги ҳарф тушунчаси ҳам вужудга кела бошлади. Дастлабки алифбо белгилари (ҳарфлари) шаклан михларга ўхшайди. Кейинчалик бу алифбо такомиллаша бориб, ундаги белгилар анча соддароқ ҳолга келтирилган ва натижада фонографик ёзув пайдо бўлган. “Русча ўзбекча луғат” датилшуносликда “Пиктограмма – бирор нарса ёки ҳодисани ифодаловчи сурат”, “Пиктография жуда қадимги тасвирий ёзув, символик сурат – пиктограммалар ёрдамида ёзиш усули” тарзида изоҳланган [14]. Идеограмма термини тилшуносликда – “бутун сўз ёки тушунча ифодаловчи ёзув белгиси”,

“логография – сўздан ҳарфларни олиб ташлаш ёки ўрнини алмаштириш йўли билан сўзлар яшаш” тарзида изоҳланган.

Пиктография термини (лотин. Pictus – ранглар билан ёзилган ва юнонча: “grapho”-ёзаман. Расмларга асосланган қадимги ёзув тизими) асосан расмларни схематик тасвирлашда белгилар сифатида қўлланилиб ҳодиса ва предметларни аниқ изоҳлашда ишлатилган. Бундай белгиларда муайян ахборот мазмуни бирон-бир расм ёки қатъий кетма-кет келган расмлар орқали акс эттирилган. Пиктография белгилари – пиктограммалар морфемик (товушли, ҳарфли) ёзув белгиларидан шу билан фарқ қиладики, улар аниқ тилнинг морфемик бирлигига боғлиқ эмас ва улар исталган тилда исталганча белги (расм билан) талқин қилиниши мумкин. Бир пиктограмма муайян бир сўз, унинг синоними, сўз бирикмаси, бир нечта маънога эга бўлган гап ёки бир неча гап тарзида “ўқилиши” мумкин. Аммо, вақт ўтиши билан пиктографияга хос айрим хусусиятлар ўз кучини йўқотди. Пиктографиялар кейинчалик иероглифик ҳамда фонографик ёзувларнинг келиб чиқишига асос бўлган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Арипов А.Н, Мирзахидов Х.М, Шерматов Ш.Х ва бошқалар. Давлат бошқарувида ахборот-коммуникация технологиялар. Умумий тушунчалар. Жаҳон тажрибаси. Ўзбекистонда жорий этиш истиқболлари. –Т.: Фан ва технология, 2005й.

2. Арипов А.Н В фокусе правительства (Горизонта Узбекской почти) - М., Журн., Почтовая связь. Техника и технология, 2004г.

3. Альпатов В.М. Язык и общество.-М.: Муравей, 2003.–208 с.

4. Амирова Т.А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. - М.: Наука,1985.–192 с.

5. Бакиева Г.Х. Узбекский язык для стран СНГ.–Москва: МГЛУ, 2012.– 120 с.

6. Бобомуродов Х.М. Алоқа корхоналарини малакали ходимлар билан таъминланганлиги таҳлили. //Инфокоммуникация доирасида иқтисод ва бошқариш муаммолари Рес.илм.амал.анж.матер. -ТАТУ Тошкент. 2004 йил 14 апрель.

7. Гадоева М.И. ва Саитова К.Х. «Инглиз тили» Тошкент – 2001 й.

8. Ишматов Қ. Педагогик технологиялари асослари. – Услубий қўлланма. Тошкент. 2010.